

НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ QoS МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ

Алиева Э.Э.

Магистр

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,

г. Баку, Азербайджан

Магerramov З.Т.

к.т.н., доцент

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,

г. Баку, Азербайджан

FUZZY MULTIPLE APPROACH TO ANALYZING QoS INDICATORS OF MULTI-SERVICE NETWORKS

Alieva E.,

Master

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

Maharramov Z.

Ph.D., Associate Professor

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Для исследования параметров качества обслуживания QoS применен метод анализа иерархии Саати и на его основе определена функция принадлежности. Для нечеткого анализа составлена система лингвистических правил. Нечетко-множественный подход реализован по нечеткой модели Мамдани в пакете Matlab.

ABSTRACT

To study the QoS quality of service parameters, the Saaty hierarchy analysis method was applied and, on its basis, the membership function was determined. A system of linguistic rules has been compiled for fuzzy analysis. The fuzzy-set approach is implemented by the Mamdani fuzzy model in the Matlab package.

Ключевые слова: QoS, метод анализа иерархии, матрица парных сравнений, функция принадлежности, нечеткая модель Мамдани.

Keywords: QoS, hierarchy analysis method, pairwise comparison matrix, membership function, Mamdani fuzzy model.

Мультисервисные сети, как сеть следующего поколения, постоянно модернизируются и развиваются, что приводит к повышению сетевых параметров. Таковыми параметрами являются качество обслуживания QoS сетевого трафика (передача данных, голоса и видео) [1-3].

В этой статье рассматривается анализ параметров качества обслуживания QoS с использованием метода анализа иерархии Саати и последующим определением функции принадлежности (ФП). Для определения ФП существуют прямые и косвенные методы. В прямых методах эксперт или группа экспертов устанавливают правила определения значений ФП, характеризующей данное понятие. В косвенных методах определения ФП значения выбираются таким образом, чтобы соответствовать предварительно сформулированным условиям, и при этом экспертная информация используется только как исходные данные для дальнейшей обработки [4]. Среди косвенных методов, метод попарных сравнений наиболее широко применяемый.

В данной статье будем рассматривать процесс реализации услуги передачи голоса по IP-

протоколу (VoIP) с использованием кодека G.711 [5]. Классификация уровней качества обслуживания (QoS) для протокола IP и необходимые характеристики работы сети указаны в таблице 1.

В соответствии с Y.1541, данная услуга может работать с уровнем качества, соответствующим классам 0 или 1 [6]. Если обеспечить качество класса 0, то передаваемое качество связи будет хорошим и клиенты будут довольны, а при обеспечении класса 1 передаваемое качество будет средним, и для привлечения клиентов потребуются дополнительные средства. При прочих равных условиях качество передаваемой связи уже считается низким. Из таблицы 1 видно, что для обеспечения класса обслуживания 0 необходимо иметь низкую задержку, изменение задержки и процент потерь. Для того, чтобы обеспечить обслуживание по классу 1 можно допустить увеличение диапазона задержки до средних значений. Переведем данные в формальный вид. Все переменные для проведения расчетов приведены в таблице 2.

Таблица 1.

Классификация уровней качества обслуживания (QoS) для протокола IP

Характеристика работы сети в виде параметра	Классы обслуживания					
	Класс 0	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4	Класс 5
Задержка передачи пакета	100 мс	400 мс	100 мс	400 мс	1 с	Неопр.
Изменение задержки пакета	50 мс	50 мс	Неопр.	Неопр.	Неопр.	Неопр.
Процент потерянных пакетов	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	Неопр.

Таблица 2.

Переменные, используемые в системе нечеткого вывода

X	x ₁	переменная	задержка
		терм-множество	низкая; средняя; высокая
		множество значений	[0; 450] мс
X	x ₂	переменная	изм-задерж
		терм-множество	низкое; высокое
		множество значений	[0; 90] мс
X	x ₃	переменная	%потерь
		терм-множество	низкий; высокий
		множество значений	[10 ⁻¹⁰ ; 10 ⁻¹]
Y		переменная	качество услуги
		терм-множество	низкое; среднее; высокое
		множество значений	[1; 3]

Теперь можем составить систему лингвистических правил:

1. (задержка = низкая)&(изм-задерж = низкое)&(%потерь = низкий)→(качество=высокое)
2. (задержка = средняя)&(изм-задерж = низкое)&(%потерь = низкий)→(качество=среднее)
3. (задержка = низкая)&(изм-задерж = высокое)&(%потерь = низкий)→(качество=низкое)
4. (задержка = средняя)&(изм-задерж = высокое)&(%потерь = низкий)→(качество=низкое)

5. (задержка = высокая)&(изм-задерж = высокое)&(%потерь = низкий)→(качество=низкое)

6. (%потерь = высокий)→(качество=низкое)

Для создания окончательной системы нечеткого вывода нам осталось преобразовать лингвистические переменные в термины множества действительных чисел, соответствующих им, при этом, используя ФП. Оценка превосходства одного элемента четкого множества над другим элементом, учитывая по отношению к свойству заданного нечеткого множества будет проводиться с помощью девятибалльной шкалы Саати (таблица 3) [7,8].

Таблица 3.

Девятибалльная шкала Саати

Степень значимости	Определение
1	одинаковая значимость
3	некоторое преобладание значимости одного над другим
5	существенная значимость
7	очевидная значимость
9	абсолютная значимость
2, 4, 6, 8	промежуточные значения

Теперь необходимо составить матрицу парных сравнений для ФП нечеткого множества, показывающего параметр «задержка» (таблица 4).

Матрица сравнений пар является обратной симметричной матрицей, по той причине, что элементы по ее диагонали равны единице, а элементы ниже диагонали равны обратным элементам выше, т.е. $a_{ij}=1$ и $a_{ji}=1/a_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Матрица сравнений пар по шкале Саати будет подвергнута математической обработке для получения вектора приоритетов объектов, которые были сравнены. Математически, это означает, что необходимо вычислить главный собственный вектор, который после нормализации превратится в вектор приоритетов.

Таблица 4.

Матрица сравнения пар для ФП нечеткого множества "задержка".

Задержка (мс)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
0	1	1	1	1/3	1/7	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
50	1	1	1	1/3	1/7	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
100	1	1	1	1/3	1/5	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
150	3	3	3	1	1/3	1/5	1/5	1/5	1/7	1/9
200	7	7	5	3	1	1	1/3	1/3	1/5	1/7
250	9	9	9	5	1	1	1	1/3	1/3	1/5
300	9	9	9	5	3	1	1	1	1	1/3
350	9	9	9	5	3	3	1	1	1	1/3
400	9	9	9	7	5	3	1	1	1	1
450	9	9	9	9	7	5	3	3	1	1

Собственные векторы матрицы можно вычислить несколькими способами. В [8,9] собственные векторы находят из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} AW = \lambda_{max}W \\ w_1 + w_2 + \dots + w_n = 1, \end{cases}$$

где, $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ - главный собственный вектор матрицы парных сравнений A , λ_{max} - наибольшее собственное значение матрицы A .

Другой метод [8], который был применен в данной работе, основан на нахождении среднего геометрического строк матрицы, то есть на нахождении произведения n элементов строки и извлечении из него корня в n -й степени:

$$\lambda_i = \sqrt[n]{a_{i1} \cdot a_{i2} \cdot \dots \cdot a_{in}} \text{ или } \lambda_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}}, i=1, 2, \dots, n$$

Наибольшее собственное значение матрицы вычисляется по следующей формуле:

$$\lambda_{max} = \mu_1 \sum_{i=1}^n a_{i1} + \mu_2 \sum_{i=1}^n a_{i2} + \dots + \mu_n \sum_{i=1}^n a_{in}$$

Значения степеней принадлежности (СП) для нечеткого множества принимаются тождественными соответствующим координатам матрицы W и вычисляем по формуле [4]:

$$v_A(x_i) = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}}, i = 1, \dots, n.$$

Для нормирования ФП, найденные значения делим на максимальное значение λ_i :

$$\mu_A(x_i) = \frac{v_A(x_i)}{\max(\lambda_i)}, i = 1, \dots, n.$$

Результаты вычисления ФП, выполненных на Excel, с округлением до тысячных, показаны в табл. 5.

Таблица 5.

СП для ФП субнормального нечеткого множества «высокая задержка»

Задержка	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
$\mu_{задержка}$	0,246	0,246	0,254	0,508	1,088	1,552	2,271	2,534	3,079	4,281

Нечеткое множество вышло субнормальным, так как его высота (наибольшее значение) отлично от 1. Для этого нормируем значения, поделив их на высоту (табл. 6).

Таблица 6.

СП для ФП нормального нечеткого множества «высокая задержка»

Задержка	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
$\mu_{задержка}$	0,057	0,057	0,059	0,119	0,254	0,363	0,530	0,592	0,719	1,000

Таким образом, из полученной таблицы можем сделать вывод, что, к примеру показание задержки 200 мс относится к высокой задержке со СП 0,254.

Заметим, что, отклонение значение λ_{max} от размерности матрицы $n=10$ является мерой несогласованности парных сравнений эксперта. В

нашем случае $\lambda_{max}=10,75$. Таким образом, мера несогласованности получилась 0,75. При этом индекс согласованности составляет 8,3%.

График ФП нормального нечеткого множества «высокая задержка» показан на рисунке 2.

Рис. 2. График ФП нормального нечеткого множества «высокая задержка»

Для анализа параметров QoS мультисервисных сетей используем нечеткий модель Мамдани в Matlab средствами редактора правил систем нечёткого вывода **Rule Editor** (рис.3).

Рис. 3. Иллюстрация нечеткого вывода Мамдани в Rule Viewer

Рассмотрим графики зависимостей качества услуги от задержек пакетов, а также процента потерянных пакетов (рис.4 и 5):

Рис. 4. График зависимости качества услуги от задержек пакетов

Рис. 5. График зависимости качества услуги от процента потери пакетов

И если рассмотреть поверхность, показывающую зависимость качества услуги и от процента потери, и от задержек, то получаем график, представленный на рис. 6.

Рис. 6. График зависимости качества услуги от задержек и процента потери пакетов

Выводы. Из всего вышесказанного ясно, что общее качество связи находится на среднем уровне 1,8 из 2 и снижается по мере увеличения задержек пакетов. Кроме того, оно резко падает, когда процент потерянных пакетов превышает определенный порог. Если задержка свыше 400 мс, то даже если изменение задержки находится на уровне 50 мс, то при услугах VoIP, практические данные показывают, что все это приводит к сильному снижению качества связи. С использованием системы нечеткого вывода результаты могут быть легко распространены на любые другие сервисы связи. Чтобы применить этот метод необходимо создать новую матрицу парных сравнений экспертных оценок и тем самым восстановить ФП на ее основе.

Система оценивания качества услуг связи, основанная на нечеткой логике, обеспечивает контроль над субъективными показателями качества, опираясь на объективные критерии. Это позволяет эффективно реализовывать основы Соглашения об Уровне Обслуживания и объединять их в рамках единой системы управления услугами.

Литература

1. А.Ю. Живодерников и др. Оценка показателей качества обслуживания мультисервисной сети связи на основе имитационного моделирования. Известия ТулГУ. Технические науки. 2021. Вып. 5. DOI: 10.24412/2071-6168-2021-5-235-240.
2. Maharramov, Z., Abdullayev, V., & Mammadova, T. (2019). MODELLING SELF-SIMILAR

TRAFFIC OF MULTISERVICE NETWORKS. EUREKA: Physics and Engineering, (1), 46-54. <https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00841>

3. Alieva E., & Maharramov Z. (2022). ARCHITECTURE FEATURES OF NEXT GENERATION NETWORKS AND QoS. Sciences of Europe, 107, 140–151. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7479812>

4. Методы построения функций принадлежности. <https://matica.org.ua/metodichki-i-knigi-pomatematike/uchebnik-po-nchetkoi-matematike-s-primerami/05-metody-postroeniia-funktcii-prinadlezhnosti>

5. International Telecommunication Union. (2000). G.711: Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies. Geneva: ITU.

6. International Telecommunication Union. (2006). Y.1541: Network performance objectives for IP-based services. Geneva: ITU.

7. Saaty, T.L. (1990). How to make a decision: The analytic hierarchy process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9-26.

8. Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. New York: McGraw-Hill.

9. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.